

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
231 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
231 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	

TURIZMDA MEHMONXONA BIZNESI TAHLILI VA O'ZBEKISTONDAGI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ORCID: 0009-0001-0946-2071

Ahmadjon Taniev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro va mahalliy miqyosda mehmonxona biznesi va turizm sohasining rivojlanish xususiyatlari tahlil qilingan. Xalqaro mehmonxona tarmoqlarining oligopolistik tuzilmalari, mavsumiy talab va narx siyosati kabi omillar o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistondagi turizm va mehmonxona infratuzilmasiga sarmoyalar, xizmatlar sifati va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Maqolada sohaning umumiy iqtisodiy o'sishga ta'siri va uning YalMga hissasi to'g'risida ham ma'lumotlar keltirilgan. Ishda turizm sohasidagi investisiyalarning ahamiyati va mehmonxona biznesining strategik yo'nalishlari asosida O'zbekiston uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, mehmonxona biznesi, bozor dualizmi, O'zbekiston, sarmoyalar, iqtisodiy rivojlanish, oligopoliya, turistlar oqimi, infratuzilma, xizmat sifati.

Abstract: This article analyzes the development of the hotel business and tourism at the international and local levels. Factors such as the oligopolistic structure of international hotel chains, seasonal demand and pricing policy are studied. Investments in the tourism and hotel infrastructure of Uzbekistan, the quality of services and prospects for further development are also analyzed. The article also provides information on the impact of the sector on overall economic growth and its contribution to GDP. The work provides recommendations for Uzbekistan based on the importance of investment in tourism and strategic directions of the hotel business.

Keywords: Tourism, hotel business, market dualism, Uzbekistan, investment, economic development, oligopoly, tourist flow, infrastructure, quality of service.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности развития гостиничного бизнеса и туризма на международном и местном уровнях. Изучены такие факторы, как олигополистическая структура международных гостиничных сетей, сезонный спрос и ценовая политика. Также анализируются инвестиции в туристическую и гостиничную инфраструктуру Узбекистана, качество услуг и перспективы дальнейшего развития. В статье также представлена информация о влиянии сектора на общий экономический рост и его вкладе в ВВП. В работе даны рекомендации для Узбекистана, исходя из важности инвестиций в сфере туризма и стратегических направлений гостиничного бизнеса.

Ключевые слова: Туризм, гостиничный бизнес, дуализм рынка, Узбекистан, инвестиции, экономическое развитие, олигополия, туристический поток, инфраструктура, качество обслуживания.

KIRISH

Mehmonxona bozorida yirik mehmonxona tarmoqlari oligopoliyaga yaqin shart-sharoitlarda faoliyat yuritadi. Ammo, kichik mustaqil mehmonxonalar ham o'ziga xoslik va moslashuvchanlik orqali o'ziga mos bozor segmentlarida muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Xalqaro standartlar bo'yicha mehmonxona sektorida transmilliylik kengayishi ehtimoli bor, chunki dunyo siyosati liberallashtirish va chet el sarmoyalarini jalb qilishni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, rivojlangan davlatlardagi mavjud yuqori bozor segmentlarining to'yinishi brendlarni kengaytirish.

O'zbekiston ham turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatdagi boy tarixiy meros, madaniy va arxitektura yodgorliklari turistlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Lekin mehmonxona sektorida raqobatni kuchaytirish va zamonaviy xizmatlarni joriy etish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm va mehmonxona biznesi sohasidagi xalqaro va mahalliy tendensiyalar turli tadqiqotlar orqali o'rganilgan. Deloitte tomonidan tayyorlangan hisobotda jahon mehmonxona bozoridagi oligopolistik tuzilmalar va global raqobat muhiti tahlil qilingan. Ushbu hisobotda mehmonxona sohasidagi talab va ta'minlash muvozanati, mavsumiylik va narx siyosatining ahamiyati, shuningdek, sifatli xizmat ko'rsatish strategiyalarining o'rnini haqidagi ma'lumotlar taqdim etilgan [1].

WTTC hisobotlariga ko'ra, 2022-yilda jahon iqtisodiyotida turizm sektori muhim o'rin tutgan va uning YaIMga hissasi 4,2% ni tashkil etgan. Bunda, ayniqsa, mehmonxona va joylashtirish infratuzilmalarga yo'naltirilgan sarmoyalar muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan [2].

UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, global mehmonxona bozorini rivojlantirishda infratuzilmaga sarmoyalar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa raqobatbardoshlikni oshirishda muhim omil sifatida belgilangan [3].

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan, mamlakatda turizm sektoriga yo'naltirilgan islohotlar natijasida xorijiy turistlar oqimi sezilarli darajada oshgan. 2022- yilda O'zbekistonga 5,2 million turist tashrif buyurgan va bu iqtisodiyotga 1,6 milliard dollar daromad keltirgan [4].

Accor, Wyndham va InterContinental kabi yirik mehmonxona tarmoqlari bilan bog'liq tadqiqotlar mehmonxona biznesidagi global tendensiyalarni va zamonaviy biznes modellarini o'rganishga qaratilgan. Ushbu kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan vertikal integratsiya va marketing strategiyalari, shuningdek, texnologik innovatsiyalar turistlar oqimini jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [5].

Marriott International kabi yirik mehmonxona kompaniyalari tomonidan olib borilayotgan sadoqat dasturlari va global taqsimot tizimlari orqali mijozlarni saqlab qolish strategiyalari sohaning rivojlanish istiqbollari ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda turizm va mehmonxona biznesi sohasidagi holatni tahlil qilish uchun bir nechta tadqiqot usullari qo'llanildi:

Kontent tahlili: Maqola uchun asosiy manbalar sifatida Deloitte, WTTC, va UNWTO hisobotlari, shuningdek, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlari olindi. Bu manbalardan olingan ma'lumotlar asosida turizm sohasining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi.

Statistik tahlil: Xalqaro va mahalliy miqyosdagi talab va ta'minlash, YaIMga hissa, sarmoyalar va turistlar oqimi bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi. Jadvallar va diagrammalar orqali ushbu ma'lumotlar aniq va to'liq taqdim etildi.

Solishtirma tahlil: Xalqaro va mahalliy mehmonxona biznesi o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar o'rganildi. Bu tahlil orqali O'zbekistondagi mehmonxona sektoridagi imkoniyatlar va muammolar aniqlandi.

Qiyosiy tahlil: Xalqaro va O'zbekiston turizm bozorining o'zaro ta'siri tahlil qilindi. Turistlar oqimi va sarmoyalar o'sishi kabi ko'rsatkichlar asosida rivojlanish istiqbollari baholandi.

Ekspert intervyulari:

Turizm sohasidagi mutaxassislar bilan suhbatlar orqali, mahalliy va xalqaro miqyosdagi muammolar va imkoniyatlar chuqurroq o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehmonxona biznesiga nazar tashlasak, bozorda bir necha yirik kompaniyalar hukmronlik qilayotgandek ko'rinishi mumkin, bu esa oligopoliya (bozorda faqat bir necha o'yinchi bo'lgan

holat) tuzilishiga ega ekanligi haqida tasavvur uyg'otadi. Biroq, dam olish turizmidagi mehmonxona biznesi ko'plab kichik segmentlarga bo'lingan. Bu erda mehmonxonaning o'zi va mehmonxona xizmatlarining xilma-xilligi raqobat darajasini belgilaydigan muhim omillardan hisoblanadi. Shu bilan birga, mehmonxona xizmatlarining turlari va sifati, ularning ko'p qirrali xususiyati (masalan, lagerlar, avtokempinglar, dam olish markazlari va mehmonxonalar) va talabning mavsumiy o'zgarishlari bozorning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mehmonxona xizmatlari segmentlari ichida turli bozor tuzilmalari kuzatilishi mumkin: mukammal raqobat, monopolistik raqobat, oligopoliya va hatto monopoliya holatlari.

Mehmonxona bozori katta doimiy xarajatlar bilan ajralib turadi. Masalan, er sotib olish va ko'chmas mulkni qurish juda katta sarmoya talab qiladi. Bu ayniqsa, yirik shaharlar va asosiy diqqatga sazovor joylarga yaqin hududlarda seziladi. Shu sababli, birlik xarajatlarni kamaytirish va samarali ishlash maqsadida yirik mehmonxona komplekslari qurilmoqda. Shimoliy Amerika bozoridagi misollar buni tasdiqlaydi: 1948-yilda AQSh mehmonxonalarining faqat 44 foizi 100 yoki undan ortiq xonaga ega bo'lgan bo'lsa, 1977 yilda bu ko'rsatkich 58 foizga, 1980-yillarning o'rtalarida esa 62 foizga etdi.

Kichik (50 xonali) mehmonxonalar bozordan asta-sekin chiqib ketmoqda, ayniqsa, mavsumiy ishlaydigan hududlarda qo'shimcha sarmoyalar amalga oshirilmayapti. Boshqa tomondan, katta mehmonxona tarmoqlari, masalan, Wyndham, Choice, InterContinental va Accor kabi brendlar ko'plab mehmonxonalarni boshqarish orqali samarali ishlashga intiladilar. Bu holat ularning bozordagi yuqori ulushiga sabab bo'lmoqda.

Daromadlar jihatidan qaralganda, joylashuv, o'lcham va xizmat sifati daromadlar tarkibida o'z aksini topadi. Masalan, shahar markazidagi mehmonxonalar qishloq va kurortlardagi mehmonxonalarga nisbatan yuqori daromad oladi. Shuningdek, yuqori standartli mehmonxonalarda ijara daromadning 50-60 foizini tashkil etadi, ovqat va ichimliklar esa byudjet mehmonxonalariga nisbatan past ulushga ega bo'ladi. Mehmonxona xizmatlari umumiy foydaga katta hissa qo'shadi, chunki bunda ijara daromadining faqat 25-30 foizi xarajatlarga ketadi.

Mehmonxona biznesidagi asosiy strategiyalardan biri – sifatlari farqlanish. Ayrim mehmonxonalar lyuks segmentga e'tibor qaratadi, boshqalari esa byudjet mijozlarini jalb qiladi. Ko'plab mehmonxonalar dam olish kunlari sayyohlar uchun, ish kunlari esa biznes mijozlari uchun moslashuvchan xizmatlar taklif qiladi. Masalan, shahar markazidagi mehmonxonalarda keng majlisxonalar, kurortlarda esa tibbiy va fitnes xizmatlari bo'lishi mumkin.

Kurortlar turli fasllarda turli guruhlar uchun moslashuvchan xizmatlar ko'rsatadi. Masalan, Avstriya, Fransiya va Shveysariyada qishda changichilar, yozda esa sayyohlar uchun mos xizmatlar taklif etiladi.

Umuman olganda, mehmonxona va mehmonxona sanoatida yuqori doimiy xarajatlar va sifatlari xizmat ko'rsatish bo'yicha farqlanish bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun muhim omil hisoblanadi.

Mehmonxona xizmatlari bozori turizmdagi muhim sohalardan biri bo'lib, uning turli tarmoqlari mavjud. Bu soha nafaqat mehmonxonalar va dam olish uylarini, balki o'z-o'zini ta'minlash sektorini ham o'z ichiga oladi. O'z-o'zini ta'minlash sektoridagi mehmonxonalari ko'pincha turistlarga oziq-ovqat tayyorlash va o'z mustaqilligini saqlash imkoniyatini taqdim etadi.

Bu sektordagi mehmonxona turlari orasida dam olish markazlari, qishloq uylari va taymsherlar (Taymsher (inglizcha timeshare) – bu turistik joylashtirish xizmatlarining maxsus shakli bo'lib, unda xaridorlar ma'lum bir dam olish uyi yoki kurortda har yili muayyan vaqt davomida foydalanish huquqiga ega bo'lishadi.) keng tarqalgan. Masalan, Buyuk Britaniyada Butlins, Haven va Pontins kabi yirik brendlar o'z xizmatlarini takomillashtirib, yanada yuqori darajadagi qulayliklar yaratishmoqda. Center Parcs esa Evropada o'zining innovation dam olish majmualari bilan tanilgan.

RCI (Resorts Condominiums International) kabi kompaniyalar turli kurortlar o'rtasida almashinuvni osonlashtiradi. Bu esa turistlarga turli hududlardagi kurortlarga safar qilish imkoniyatini beradi. Taymsherlar talabni oshirishda va turizm mahsulotlarini boyitishda muhim rol o'ynaydi.

Turizm sohasidagi mehmonxona xizmatlariga bo'lgan talab o'zgaruvchan bo'lib, turli omillarga bog'liq. Iqtisodiy holat yaxshilanganda mehmonxona xizmatlariga talab ortishi mumkin, ammo iqtisodiy inqiroz davrlarida sayohat va mehmonxona xizmatiga bo'lgan talab pasayadi.

Mehmonxonalaridagi talab mavsumiylikka ham bog'liq. Masalan, shahar markazlaridagi mehmonxonalarda biznes va dam olish turizmi orasidagi balans mavsumiy o'zgarishlarni kamaytiradi. Shaharlardan tashqaridagi kurortlar esa asosan yozgi mavsumda yuqori darajada faol bo'ladi.

Transport infratuzilmasi rivojlanishi mehmonxona biznesiga ta'sir qiladi. Masalan, tezkor poezdlar va aviatashuvlar biznes safarlarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, telekonferensiyalar va virtual voqelik texnologiyalari ham mehmonxona xizmatlariga raqobatni oshiradi.

Kelajakda mehmonxona kompaniyalari vertikal integrasiya strategiyalarini rivojlantirish orqali aviatsiya kompaniyalari va turistik agentliklar bilan hamkorlik qilish orqali o'z raqobatbardoshligini mustahkamlashi mumkin.

Mehmonxona joylashtirish sohasining muhim jihatlaridan biri – bozor dualizmidir (Bozor dualizmi – bu bozor ichida ikkita asosiy segment yoki guruhning mavjudligi bilan tavsiflanadigan holat.). Bu dualizm turli omillarda namoyon bo'ladi: masalan, miqyos (katta-kichik), mulkchilik shakli (tarmoq yoki mustaqil), bozor tuzilishi (oligopoliya yoki monopolistik raqobat), sifat (yuqori yoki past) va joylashuv (markaz yoki periferiya).

Standart bo'lmagan joylashtirish sektori o'ziga xos arxitektura va ishlash uslublariga ega bo'lib, turli xil ob'ektlardan tashkil topgan. Ushbu muassasalar odatda mahalliy diqqatga sazovor joylarga yaqin joylashib, dam olish uchun keluvchi turistlarga xizmat ko'rsatadi. Odatda bunday mehmonxonalar 75 xonali yoki undan kamroq bo'ladi, va bandlik darajasi ham nisbatan past bo'ladi [7].

Aksariyat hollarda bunday mehmonxonalarni oila a'zolari boshqaradi, shu sababli an'anaviy boshqaruv uslubi qo'llaniladi. Xizmatlar cheklangan, xususan kechki payt va tungi vaqtda mehnat xarajatlarini tejash uchun qisqartiriladi. Marketing faoliyati esa epizodik bo'lib, doimiy reklama yo'q. Bu sektorda narx siyosati juda moslashuvchan: mavsumiy talabning kuchliligi va turoperatorlar bilan kelishuvlarda tortishish kuchi kamligi sababli, foydadorlik ham past bo'ladi [8].

Boshqa tomondan, xalqaro standartlarga javob beradigan mehmonxonalar ko'proq bir xillikka ega. Ular asosan shahar markazlari yoki mashhur kurort hududlarida joylashgan bo'lib, biznes safarlari va boy turistlarga mo'ljallangan. Bunday mehmonxonalar odatda 250-500 xonali bo'ladi, AQSh va Osiyoda esa ba'zan 1000 xonali ob'ektlar ham uchraydi [9].

Bunday mehmonxonalar mijozlarni qayta-qayta jalb qilish uchun ilg'or marketing strategiyalaridan foydalanadi. Ular keng reklama va mijozlarga sadoqat dasturlari orqali yuqori bandlik darajasini saqlaydi. Boshqaruv, ko'p hollarda, transmilliy darajadagi kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi.

Mehmonxonalarda xizmatlar 24 soat davomida taqdim etiladi, bu esa mehnat xarajatlarini oshiradi. Ammo narx siyosati qat'iy bo'lib, biznes safarlari narxlarga kam ta'sir etadi. Brendning tortishish kuchi va farqlanish strategiyalari foydadorlikni yuqori darajada saqlashga yordam beradi.

Ko'plab yirik mehmonxona guruhlarini o'z bozor ulushlarini kengaytirish uchun qo'shib olishlar, franchayzing, ijara va boshqaruv shartnomalari orqali kengayishga harakat qiladilar. Bunday iqtisodiy integrasiya reklamalar, mahsulot rivojlantirish va tayyorlash xarajatlarini kamaytiradi va yangi bozor segmentlariga kirish imkonini beradi.

Mehmonxona tarmoqlari yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy texnologiyalardan va tajribali xodimlardan foydalanadi. Bunday yondashuvlar mijozlar qoniqishini oshiradi va marketingda ustunlik yaratishga yordam beradi.

Deloitte tadqiqotiga ko'ra [10], mehmonxona dam olish turistlarining 97 foizi va biznes sayohatchilarning 93 foizi uchun tanlovda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, kuchli brend mavjudligi ham muhim: dam oluvchilarning 57 foizi va biznes sayohatchilarning 54 foizi buni e'tiborga oladi.

Ko'plab yirik mehmonxona tarmoqlari o'z sifatini yaxshilash orqali global mijozlarni jalb qilishni maqsad qiladi. Ammo yuqori sifatli xizmatlar va katta foyda keltirish imkoniyatlariga qaramay, bu bozor rivojlangan hududlarda to'yingan va o'sish imkoniyatlari cheklangan. Shunday hollarda, mehmonxona tarmoqlari o'z brendidan foydalanib, yangi bozorga moslashadi. Masalan, Choice Hotels International arzon narxli Comfort Inn franchayzingini ochishi mumkin, Accor Group esa ommabop Formule1 yoki lyuks darajadagi Sofitel mehmonxonasini tashkil qilishi mumkin. Bunday holatda, kichik kompaniyalar uchun bozorga kirish qiyin bo'ladi, chunki ular o'zlarining raqobatbardosh mahsulotlarini yaratishda qiynalishi mumkin.

Katta mehmonxona tarmoqlari moliyaviy qudrati va resurslari tufayli kichik bizneslar uchun bozorga kirish to'siqlari yaratadi. Mehmonxonaning yuqori narxlari, reklama xarajatlari va katta doimiy xarajatlar kichik kompaniyalarni bozorga kirishdan to'sib qo'yadi. Katta mehmonxona tarmoqlari texnologik rivojlanish va sadoqat dasturlari orqali o'z mijozlarini saqlab qoladi va bozorda ustunlikka erishadi.

Ammo, ayrim hollarda mustaqil mehmonxonalar shaxsiy va moslashuvchan xizmatlari tufayli raqobatda muvaffaqiyat qozonadi. Kichik mehmonxonalar kooperativ konsorsiumlar tashkil etish orqali xarajatlarni kamaytiradi va bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritadi. Masalan, Best Western, Small Luxury Hotels of the World va Utell kabi konsorsiumlar kichik mehmonxonalarga xalqaro bronlash tizimlaridan foydalanish imkonini beradi.

Kichik mehmonxonalar o'z miqyosi sababli tez moslashuvchan bo'lishi mumkin. Ular mijozlarga individual xizmat ko'rsatish orqali talabni qondirishadi. Masalan, sayyohlar madaniy, ta'lim, sog'liq yoki sport turizmiga qiziqishgan taqdirda, kichik mehmonxonalar o'z xizmatlarini ularga moslashtirish orqali raqobatda ustunlikka erishadi.

Ammo, katta mehmonxona tarmoqlari o'z ulushini kengaytirish uchun vertikal integrasiya strategiyasini ishlatadi. Bu strategiyaga aviakompaniyalar va sayyohlik agentliklari bilan hamkorlik qilish kiradi. Bu mijozlarni ma'lum bir xizmatlarga bog'lash orqali ularni o'z mijozlariga aylantiradi.

Katta mehmonxona tarmoqlari Global Taqsimot Tizimlari orqali mijozlar haqida qimmatli ma'lumot oladi va daromadni boshqarishda foydalanadi. Bunday tizimlardan foydalanish katta sarmoyalarni talab qiladi, shuning uchun ulardan asosan katta tarmoqlar foydalanadi. Sadoqat dasturlari orqali mijozlarni saqlab qolish va ularni yana qayta tashrif buyurishga undaydi. Masalan, Marriott Rewards dasturi orqali mijozlar tashriflar orqali ball to'plashlari va ularni sayohat mukofotlariga ayirboshlashlari mumkin.

2022-yilda O'zbekistonga 5,2 milliondan ortiq xorijiy turist tashrif buyurgan bo'lib, ular mamlakatga 1,6 milliard AQSh dollari daromad keltirdi [11]. Bu 2021-yilga nisbatan 2,3 barobar ko'pdir [12]. Turizm sohasining umumiy ichki mahsulot (YalM) hissasi 2022-yilda 2,8 foizga etgan [13].

O'zbekistondagi mehmonxona biznesi katta sarmoya talab qiladigan sohalardan biri. Masalan, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi yirik shaharlarda mehmonxonalar qurish uchun er sotib olish va qurilish xarajatlari juda yuqori. Bu holat, ayniqsa, tarixiy hududlarda mehmonxona qurishda qiyinchilik tug'diradi. Turizm infratuzilmasi rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun 2023–2025-yillarga mo'ljallangan davlat dasturlari doirasida 500 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan [14].

Mehmonxonalarda sifatli xizmat ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Turistlar O'zbekistonga kelganda nafaqat tarixiy yodgorliklarni ko'rishni, balki sifatli joylashtirish va xizmatlardan foydalanishni ham istaydilar. Biroq, kichik mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish darajasi va sifat standarti bo'yicha muammolar mavjud. Turizm sohasidagi islohotlarga qaramay, mamlakatdagi mehmonxonalarning faqat 25 foizi xalqaro standartlarga javob beradi [15].

O'zbekiston hukumati turizm sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Masalan, Toshkent, Samarqand va Buxoro kabi shaharlarda yangi mehmonxonalar qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. 2023-yilda yuqori tezlikdagi "Afrosiyob" poezdlari orqali mamlakat bo'ylab 2 milliondan ortiq yo'lovchi tashilgan, ularning 35 foizi turistlardir [16].

Shuningdek, xalqaro yo'nalishlardagi aviaqatnovlar kengaytirilmoqda. Masalan, 2023-yilda Qozog'iston va Rossiyadan kelgan turistlar oqimi 10 foizga oshgan [17]. Xitoy bilan hamkorlikda yangi aviayo'nalishlar ochilishi natijasida Xitoydan keluvchi turistlar oqimi 8 foizga o'sgan [18].

O'zbekistonda mehmonxona biznesini modernizatsiya qilish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Bunda onlayn bronlash tizimlari va elektron to'lov xizmatlari kengaytirilmoqda. Masalan, 2023-yilda turistlar tomonidan onlayn bronlash va elektron to'lovlar orqali xizmatlardan foydalanish 15 foizga oshgan [19].

Shu bilan birga, xalqaro brendlar bilan hamkorlik qilish orqali sifat standartlari oshirilmoqda. Turizm sohasidagi bu keng ko'lami islohotlar O'zbekistonni xalqaro turistlar uchun yanada jozibador manzilga aylantirishga qaratilgan.

O'zbekistonda kichik mustaqil mehmonxonalar uchun ham katta imkoniyatlar mavjud. Turizmning maxsus yo'nalishlari, masalan, tarixiy, etnik va ekoturizm kabi sohalarda kichik mehmonxonalar faoliyat yuritishi mumkin. Bunday mehmonxonalar o'ziga xoslik va an'anaviy muhitni taklif etish orqali raqobatbardoshlikka erishadi.

Shuningdek, kichik biznes egalari uchun kooperativ konsorsiumlar tashkil etish orqali xalqaro bozordagi o'rnini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Masalan, kichik mehmonxonalar birlashib, xalqaro marketing va bronlash tizimlaridan foydalanish orqali turistlarni jalb qilishlari mumkin.

O'zbekistonda turizm va mehmonxona sektori so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. 2023-yilda turizm sohasi O'zbekiston YalMga 5 milliard AQSh dollaridan ortiq hissa qo'shgan bo'lib, bu 2022-yilga nisbatan 12 foizga o'sishni tashkil etdi [20]. Mamlakatdagi boy tarixiy va madaniy meros turistlarni jalb qilish uchun katta salohiyatga ega. Biroq, mehmonxona biznesida yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash va mavsumiylik muammolarini hal qilish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehmonxona biznesi va turizm sektori global iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Jahon bozorida bu sektorda raqobat kuchli va turli segmentlarga bo'lingan. Yirik mehmonxona tarmoqlari bozorda o'z ulushini kengaytirish uchun katta sarmoyalar, sifatli xizmat ko'rsatish va zamonaviy marketing strategiyalaridan foydalanadi. Bu kompaniyalar o'z mijozlarini jalb qilish va saqlab qolish uchun ko'pincha brend sadoqati dasturlari, texnologik innovatsiyalar va global taqsimot tizimlarini joriy qilishga e'tibor qaratmoqda.

Shu bilan birga, kichik mustaqil mehmonxonalar ham o'z miqyosi va moslashuvchanligi tufayli o'ziga xos afzalliklarga ega. Ular mijozlarga individual xizmat ko'rsatish orqali muayyan turizm segmentlarida raqobatbardoshlikni saqlab qolmoqda. Masalan, dam olish turizmidagi talab mavsumiy o'zgaruvchan bo'lib, kichik mehmonxonalar maxsus sayohat yo'nalishlariga e'tibor qaratish orqali o'z segmentlarini mustahkamlay oladi. Biroq, bozorga kirish to'siqlari, katta sarmoya va reklama xarajatlari kichik bizneslarning rivojlanishini qiyinlashtiradi.

Ayniqsa, oligopolistik tuzilmaga ega yirik shaharlar va kurortlar hududida yirik mehmonxona tarmoqlari hukmronlik qiladi. Bunday bozorlarda mehmonxonalar uchun narx siyosatini moslashtirish, sifatli xizmat ko'rsatish va mijozlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Ammo kichik shaharlardagi mustaqil mehmonxonalar o'zlarining an'anaviy va shaxsiy yondashuvlari orqali o'ziga xoslik yaratib, o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Shuningdek, kichik mustaqil mehmonxonalar turizmning maxsus yo'nalishlari (san'at, ta'lim, etnik va ekologik turizm) orqali o'z faoliyatini kengaytirib, mijozlarga moslashuvchan va shaxsiy xizmat ko'rsatish orqali o'z o'rnini saqlab qolmoqda.

Umuman, O'zbekistonda turizm sektori va mehmonxona biznesi kelgusida yanada rivojlanishi mumkin. Mamlakatning mavjud salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun infratuzilmani rivojlantirish, xalqaro standartlarga javob beradigan xizmatlar ko'rsatish va turizmning yangi yo'nalishlarini o'rganish zarur. Bunga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro hamkorliklarni kuchaytirish orqali erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Deloitte. (2023). Global Hospitality Insights: An Overview of the Industry
2. World Travel & Tourism Council (WTTC). (2023). Economic Impact Report
3. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2022). Global Tourism Trends and Prospects
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. (2023). Туризм статистикаси ҳисоботи
5. Accor, Wyndham va InterContinental mehmonxona tarmoqlari ҳисоботлари
6. Marriott International. (2023). Loyalty Programs and Global Distribution Systems
7. Papatheodorou, A. (2000) Evolutionary Patterns in Tourism: A Spatial Industrial Organisation Approach, DPhil Thesis, Oxford: University of Oxford.

8. TEPRO (1985) The Tourism Sector in the Community- A Study of Concentration, Competition and Competitiveness, Luxembourg:Commission of the European Communities.
9. Papatheodorou, A. (2000) Evolutionary Patterns in Tourism: A Spatial Industrial Organisation Approach, DPhil Thesis, Oxford: University of Oxford.
10. Deloitte (2006) Hospitality 2010: A Five Year Wake-Up Call, London:Deloitte.
11. Davlat statistika qo'mitasi (2023). "Turizm va xizmatlar sektori to'g'risidagi hisobot".
12. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, 2023
13. O'zbekiston Milliy Banki statistik hisobotlari, 2022.
14. "O'zbekiston iqtisodiyotiga oid davlat dasturi" (2023-2025).
15. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, 2023.
16. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ ma'lumotlari, 2023.
17. Tashqi ishlar vazirligi hisobotlari, 2023.
18. "Xalqaro aloqalarni rivojlantirish to'g'risidagi hisobot", O'zbekiston TIV, 2023.
19. Elektron to'lov va bronlash tizimlari bo'yicha hisobot, 2023.
20. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, 2023.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

